

**КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОГО НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ
СМЕШАННОГО ТИПА.**

Муминов Ф.М.

Самандаров И.Р.

Маншуров Ш.Т.

Миратоев З.М.

E-mail: mfarhod007@gmail.com

samadarov.2003@gmail.com

manshurov_sh@mail.ru

miratoyev2014@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается нестандартная краевая задача для одного нелинейного уравнения, имеющего широкий спектр приложений в различных областях науки и техники. Объектом изучения является нелокальная краевая задача, которая отличается от традиционных задач по наличию нестандартных условий на границе области. Основной целью работы является исследование существования и свойств решений данной нелинейной краевой задачи, а также разработка эффективных методов их численного решения.

Ключевые слова: Нелокальная краевая задача, Неклассическое уравнение, Нелинейное уравнение, Краевая задача с нестандартными условиями, Существование и единственность решений, Численные методы решения, Устойчивость решений, Анализ математической постановки.

I. Введение

Не локальные краевые задачи для нелинейных уравнений привлекают все большее внимание в современной математике и ее приложениях. Эти задачи представляют собой значительное расширение классического подхода к краевым задачам, требуя учета влияния не только граничных условий, но и нелинейных не локальных эффектов на решения уравнений.

Краевые задачи для нелинейных уравнений играют важную роль в различных областях науки и техники, таких как физика, биология, экономика и инженерия. Они представляют собой математические модели реальных процессов, в которых учитываются сложные взаимодействия и нелинейные явления.

В данном контексте, не локальные краевые задачи выделяются своей способностью учитывать не только локальные свойства системы, но и эффекты, распространяющиеся на всей области определения уравнения. Это делает их более реалистичными в моделировании широкого спектра физических и биологических процессов, таких как распространение тепла, распространение популяций, реакции диффузии, и многие другие.

В данном исследовании мы обращаемся к одной из таких задач - не локальной краевой задаче для одного не классического уравнения.

Данное исследование представляет собой важный шаг в понимании и развитии методов решения нестандартных краевых задач, имеющих широкое практическое применение и теоретический интерес.

II. Математическая постановка задачи

Формулировка нелинейного уравнения и условий на границе

Рассмотрим уравнение:

$$LU = K(x; y)U_{yy} + U_{xx} + \alpha(x; y)U_y + b(x; y)U + m|u|^p U = f(x; y) \quad (1)$$

Где $K(x, y)$ – непрерывно дифференцируемая функция, причем $K(x, y) \geq 0$ при $y \geq 0$, $K(x, y) < 0$ при $y < 0$, $a(x, y) \in \bar{C}(D)$, $b(x, y) \in C^1(\bar{D})$, $m < 0$, $p > 0$

Область D – которая состоит при $y > 0$ из прямоугольника с вершинами в точках $A(0; 0)$, $B(1; 0)$, $A_1(0; 1)$, $B_1(1; 1)$, а при $y < 0$ ограничена характеристиками уравнения (1)

$$S_1 = \left\{ (x; y) : \frac{dx}{dy} = -\sqrt{-K}, y(0) = 0, y < 0 \right\}$$

$$S_2 = \left\{ (x; y) : \frac{dx}{dy} = -\sqrt{-K}, y(0) = 0, y < 0 \right\}$$

Положим $S = S_1 \cup S_2$

Краевая задача. Найти решение уравнения (1) в области D такое, что

$$U(0; y) = U(1; y) = 0 \quad (2)$$

$$U(x; 1) = \beta(x) U(x; y) /_S \quad (3)$$

Всюду ниже предполагается что, $y \in S$. $\beta(x) = \exp\left[\frac{\lambda}{p+2}(-1+y)\right]$, $\lambda > 0, y \in S$.

Где $y < 0$ Через $W_2^1(D)$ обозначим под пространство функций из пространства $W_2^1(D)$ которые удовлетворяют краевым условиям (2)-(3)

Определение 1. Функции $u(x; y) \in W_2^1(D)$ называется обобщенным решением задачи (1)-(3), если выполнено интегральное тождество.

$$\int_D \left[-U_y (KV)_y - U_x V_x + a(x; y) U_y V + b U_y + m |U|^p UV \right] dD = \int_D f V dD$$

для любой функции V из $W_2^1(D)$.

Существование обобщенного решения краевой задачи (1)-(3) установим с помощью метода Галеркина. Пусть $\{\varphi_n(x, y)\}$ —множество функций из пространства $W_2^1(D)$ обладающее тем свойством, что все $\varphi_n(x, y)$ линейно независимы, а их линейные комбинации плотны в этом пространстве. Такое множество, как известно [1], [4] существует.

Рассмотрим вспомогательную задачу

$$L W_n = e^{-\lambda y} W_{ny}(x; y) = \varphi_n(x; y) \quad (5)$$

$$W_n(x; 1) = \beta(x) W_n(x; y) /_S \quad (6)$$

Решение задачи (5)-(6)

$$W_n(x, y) = \int_s^y e^{\lambda \tau} \varphi_n(x; \tau) dt + \frac{1}{\beta - 1} \int_s^y e^{\lambda t} \varphi_n(x; t) dt$$

Ясно, что $W_n(x, y)$ линейно независимы. Действительно, если $\sum_{n=1}^N C_n W_n = 0$ для какого-нибудь набора W_1, W_2, \dots, W_n то действуя на эту сумму оператором L, имеем

$$\sum_{n=1}^N C_n \varphi_n(x; y) = 0 \Rightarrow C_n = 0, \forall n$$

Ясно, что $W_n(x; y) \in W_2^1(D)$ нетрудно получить оценку

$$\|W_n\|_{L_p(D)}^p \leq m \|\varphi_n\|_{L_p(D)}^p$$

Кроме того $W_n(x, y)$ удовлетворяет условиям (6) для любого n .
Приближенное решение задачи (1)-(3) будем искать в виде

Где C_n постоянные, которые определяются из системы нелинейных алгебраических уравнений виде

$$(LU^N U_n)_0 = (fU_n)_0, n = 1, N \quad (7)$$

Разрешимость этой системы алгебраических уравнений следует из получаемых ниже априорных оценок для приближенных решений и [4] леммы «об остром угле»

Лемма 1. Пусть выполнены условия $K(x; 1) \geq 0$ и неравенства

$$2a(x; y) - K_y(x; y) - \lambda K(x; y) \geq \delta > 0$$

Тогда справедлива оценка

$$\|U^N\|_{W_2^1(D)}^2 + \|U^N\|_{L_p(D)}^p \leq K_2 \quad (8)$$

K_2 не зависит от n .

Доказательство. Умножим (7) на C_n суммируя по n от 1 до N получим тождество

$$\int_D e^{\lambda y} U_y^N LU^N dD = \int_D e^{\lambda y} U_y^N f dD \quad (9)$$

Интегрируя левую часть равенство (9) по частям, получаем

$$\left[\lambda (U_y^N)^2 + (2a - \lambda K - K_y) (U_x^N)^2 + \lambda (U^N)^2 + \frac{2m}{p} \|U^N\|^p \right] dD - \\ - \frac{e^{\lambda}}{2} \int_0^1 (U_x^N)^2 dx + \frac{e^{\lambda}}{2} \int_0^1 K(x; 1) (U_y^N)^2 dx - \frac{e^{\lambda}}{2} \int_0^1 (U^N)^2 dx + \frac{1}{2} \int_S e^{\lambda y} \left[((U_y^N)^2 - K(U_y^N)^2 + m|U^N|^p + (U^N)^2)n_1 - 2(U_x^N)(U_y^N)n_2 \right] ds$$

Где $n=(n_1 n_2)$ – единичный вектор внутренней нормали к ∂D . Используя условия (3) и условия леммы получим неравенство (8). Вернемся к вопросу о разрешимости системы уравнений (7). Если записать ее в виде $\vec{F}_m(\vec{C}) = 0$, где

$\vec{C} = (C_{1_m} \dots C_{n_m})$ то как мы только что убедились умножая $(\vec{F}_m(\vec{C}), \vec{C})_0$ получаем оценку $(\vec{F}_m(\vec{C}), \vec{C})_0 \geq K_0 \|U^N\|_{W_2^1(D)}^2 - K_1$

В силу того, что линейная оболочка $L(W_1, W_2, \dots, W_m)$ есть конечномерное пространство, существует $K_2(m)$ такое, что значить, выполнено неравенство $(\vec{F}_m(\vec{C}), \vec{C})_0 \geq K_2(m) \sum_{s=1}^N C_s^2 - K_1 \geq 0$

Если \vec{C} достаточно большая величина

А это условие “острого угла”, достаточное для разрешимости системы уравнений (7).

Теорема. Пусть выполнены условия леммы. Тогда для любой функции $f(x; y) \in L_2(D)$ существует обобщенное решение задачи (1)–(3).

Доказательство. В силу оценки (8), последовательность $\{|U^N|^p U^N\}$ ограничено в пространстве L_q где $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда на основании (8) из последовательности $\{U^N\}$ можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся слабо в $W_2^1(D)$ к некоторой функции $U(x, y)$ и последовательности $|U^N|^p U^N$ слабо сходится в $L_q(D)$ к функции $q(x; y) |U^N|^p U^N \rightarrow q(x; y)$ в L_q

Однако, по теореме вложение $W_2^1(D)$ в $L_2(D)$ вполне непрерывно. Следовательно, мы можем считать, что подпоследовательность $U^N(x; y)$ сильно в $L_2(D)$ и почти всюду. Теперь применим лемму 1 из [2], [4] о предельной переходе в нелинейном члене в случае, когда из нее следует, что

$$q(x, y) = |U|^p U$$

Далее, переходя к пределу при $N \rightarrow \infty$ в (7) при фиксированном n , будем иметь равенство

$$\int_D \left[-U_y (K \varphi_n)_y - U_x \varphi_n + \alpha U \varphi_n + \beta(x; y) U \varphi_n + m |U|^p U \varphi_n \right] dD = \int_D f \varphi_n dD$$

Где функции $U(x; y)$ принадлежит $W_2^1(D)$. Отсюда в виду плотности $\{\varphi_n\}$ в пространстве $W_2^1(D)$ следует, что интегральное тождество [4] справедливо для любой $V(x; y) \in W_2^1(D)$ теорема доказана.

Список литературы

1. Врагов В.И. Краевые задачи неклассических уравнений математической физики. Новосибирск: НГУ, 1983, 84с.
2. Врагов В.И. Об одной уравнений смешанно-составного типа.
3. Муминов Ф.М., Муминов С.Ф. Об одной нелокальной задаче для уравнения смешанного типа. Central Asian Journal of mathematical theory and computer sciences. 2021. Issue: 04. April. ISSN:2660-5309.
4. Муминов Ф.М., Душатов Н.Т. О нелокальной краевой задаче для линейных уравнений смещенного типа. Central Asian Journal of theoretical and applied sciences. 2021. Vol.02/ Issue: 05. may. ISSN:2660-5309.
5. Fayzudinovich, S. I. (2021). To Investigation of The Mixed Problem For Systems of Equations of Compound Type. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 2(4), 23-32.
6. Сраждинов, И. Ф. (2021). Начально-краевая задача для одной системы составного типа. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 2(3), 41-47.
7. Сраждинов, И. Ф. (2021). Смешанная Задача Для Одной Особой Системы Составного Типа С Коэффициентом Чебышева-Эрмита. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 2(10), 47-52.
8. Муминов, Ф. М., Душатов, Н. Т., Миратоев, З. М., & Ибодуллаева, М. Ш. (2022). ОБ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА СМЕШАННО-СОСТАВНОГО ТИПА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(6), 606-612.